

Фролов Денис Сергійович,

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти,

Державний науково-дослідний інститут

інформатизації та моделювання економіки

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ФОНДОВОГО РИНКУ

Фондовий ринок України, хоча й не посідає провідних позицій у структурі ринків капіталу за обсягами та глибиною, продовжує функціонувати, переважно завдяки активній торгівлі державними борговими інструментами та обмеженому сегменту корпоративних цінних паперів. Така структура ринку зумовлює специфічний характер його фінансової безпеки, яка тісно пов'язана з рівнем капіталомісткості та стійкістю до внутрішніх і зовнішніх загроз. Незважаючи на відносно скромні сучасні масштаби, потенціал фондового ринку залишається значним і недостатньо реалізованим, що робить проблематику оцінки його фінансової безпеки актуальним об'єктом наукового аналізу, спрямованого на виявлення ризиків та розроблення механізмів їх мінімізації.

Питання оцінки фінансової безпеки фондового ринку не набули достатнього розвитку, що пов'язано, передусім, з його низьким рівнем капіталізації в Україні. Проте окремі науковці звертали увагу на ці аспекти. Більшість авторів вказують на перелік проблем функціонування фондового ринку, що і є джерелом ризиків та загроз фінансовій безпеці. Наприклад, О. Водолазька та С. Колеснік до таких проблем відносять [1]: низький рівень ліквідності, недостатня активність емітентів, обмежений асортимент фінансових інструментів, слабкий рівень залучення інституційних інвесторів, а також відсутність ефективної інформаційної політики для іноземних гравців.

Основними учасниками фондового ринку є: фондові біржі, емітенти, інвестори, професійні учасники (посередники), Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) на яку покладено функції пов'язані із

підтриманням безпеки на ринку. Вітчизняні науковці, вивчаючи стан безпеки ринку капіталів (фондового ринку) в умовах воєнного стану, підкреслюють, що в Україні спостерігалась чітка тенденція до скорочення кількості фондових бірж. У 2010 році їх кількість становила 12 одиниць, тоді як у 2024 році скоротилася до 3 одиниць. Автори оцінюють такий тренд позитивно, вважаючи, що він став відповіддю на наближення стандартів регулювання до вимог ЄС, а отже, відображав очищення та оптимізацію ринку [2].

Втім, фондові біржі будучи основними інституційними одиницями організованого ринку цінних паперів повинні стабільно функціонувати, гарантуючи безпеку учасників торгівлі. Проводячи паралелі з банківською системою, де ліквідація банку вважається негативним фактором безпеки банківського сектору, на фондовому ринку такі аспекти не слід оцінювати так однозначно. Тим більше, що причини ліквідації фондових бірж були досить різноманітними: закриття біржі з ініціатив власників, анулювання ліцензії через відсутність професійної діяльності чи недотримання нормативів НКЦПФР.

Фондовий ринок, як складовий елемент фінансового ринку, перебуває у тісному взаємозв'язку з іншими його сегментами. Прямий взаємозв'язок спостерігається з ринком позикового капіталу, оскільки реалізація кредитних відносин часто супроводжується операціями з цінними паперами [3]. У цьому контексті рівень диверсифікованості вітчизняного фондового ринку безпосередньо визначає рівень його безпеки. Переважання боргових інструментів, емітованих органами державного управління, насамперед облігацій внутрішньої державної позики, частка яких сягає близько 95% серед усіх емітентів, істотно визначає структуру та динаміку фондового ринку України. Висока концентрація державних цінних паперів стримує розвиток корпоративного сегмента, обмежує диверсифікацію інвестиційних інструментів і зумовлює формування моноінструментарної моделі ринку, в якій ОВДП залишаються ключовим об'єктом інвестування та біржових операцій.

Інституційні засади та їх оптимізація посідають важливе місце у дотриманні безпекових елементів на фондовому ринку. «Важливим аспектом регулювання

фондового ринку України є необхідність посилення активності фінансових інститутів, таких як страхові компанії, недержавні пенсійні фонди, інвестиційні компанії та інститути спільного інвестування» [4]. Це дозволило б вирішити проблему низької ліквідності, як одного з проявів безпеки фондового ринку. Доцільними в цьому ключі є спрощення доступу приватних інвесторів до інструментів фондового ринку, посилення цифровізації послуг, що також зробили б його більш ліквідним.

Погоджуємось з думками О. Левкович та І. Шрамка, які визначають зовнішні та внутрішні загрози безпеці фондового ринку. До зовнішніх загроз науковці відносять зростання залежності від іноземного інвестора, зростання обігу іноземних цінних паперів в Україні, злочинна міжнародна діяльність, втрата або послаблення незалежності вітчизняного фондового ринку тощо. Серед внутрішніх – послаблення зацікавленості вітчизняних інвесторів приймати участь в операціях, недосконале законодавство, поширення тіньових процесів в Україні тощо [5].

У таблиці наведено перелік критеріїв, дотримання яких дозволяє розробити дієву систему забезпечення безпеки фондового ринку. Ці критерії відображають ключові аспекти фінансової безпеки фондового ринку України, з урахуванням його сучасної структури та викликів. Дотримання цих критеріїв залежить від капіталізації (як індикатора глибини ринку), захисту інвесторів (для залучення капіталу) та пруденційних нормативів (для запобігання криз серед учасників). Ці елементи тісно пов'язані з регуляторною роллю НКЦПФР та сприяють загальній стійкості ринку капіталу.

Таблиця 1

Критерії безпеки фондового ринку

Критерії	Механізм забезпечення	Учасники процесу
Стабільність інституційної структури	Коливання в кількості фондових бірж є проявом нестабільності ринку, що знижує довіру інвесторів та ускладнює консолідацію торгів. Забезпечується через ліцензування, пруденційні нормативи та моніторинг діяльності бірж для запобігання анулюванню ліцензій через неактивність чи порушення.	НКЦПФР, фондові біржі, професійні учасники ринку.

Диверсифікація фінансових інструментів	Переважання державних боргових інструментів над корпоративними створює залежність від бюджетної політики. Стимулювання емісії корпоративних облігацій та акцій, розвиток похідних інструментів для розподілу ризиків.	Емітенти, НКЦПФР, Міністерство фінансів України, інвестори.
Рівень капіталізації та ліквідності ринку	Оптимальний обсяг капіталізації забезпечує стійкість емітентів та інвесторів. Моніторинг обсягів торгів, стимулювання первинних розміщень, забезпечення прозорості котирувань для підвищення ліквідності.	НКЦПФР, фондові біржі, депозитарії, торговці цінними паперами.
Захист прав інвесторів та прозорість інформації	Недостатня прозорість призводить до маніпуляцій та втрати довіри. Обов'язкове розкриття інформації емітентами, аудит звітності, запобігання інсайдерській торгівлі.	НКЦПФР, емітенти, аудитори, інституційні інвестори.
Дотримання нормативів професійними учасниками	Недостатній власний капітал чи ліквідність торговців та депозитаріїв загрожує системними ризиками. Встановлення мінімальних вимог до капіталу, регулярні перевірки та ліцензування.	НКЦПФР, професійні учасники.
Запобігання маніпуляціям та зловживанням на ринку	Маніпуляції цінами чи інсайдерська торгівля підривають справедливість ринку. Моніторинг торгів, розслідування порушень, застосування санкцій.	НКЦПФР, саморегулювні організації.
Інфраструктурна стійкість	Надійність розрахунків та обліку цінних паперів запобігає операційним ризикам.	Центральний депозитарій, НКЦПФР, Національний банк України

Джерело: побудовано автором

Отже, оцінка фінансової безпеки фондового ринку України вимагає комплексного підходу, який враховує його структурні особливості, зокрема домінування державних боргових інструментів, обмежену диверсифікацію та інституційні трансформації. Запропоновані критерії безпеки дозволяють систематизувати ключові ризики та загрози, а також визначити напрями їх мінімізації. Реалізація механізмів підтримки безпеки залежить від скоординованої діяльності регулятора, професійних учасників, емітентів та інвесторів, що сприятиме підвищенню ліквідності, прозорості та привабливості ринку.

Подальший розвиток фондового ринку України можливий за умови посилення диверсифікації інструментів, стимулювання активності корпоративних емітентів та інституційних інвесторів, а також гармонізації регуляторних практик із міжнародними стандартами. Це не лише зменшить

вразливість ринку до внутрішніх і зовнішніх загроз, а й сприятиме реалізації його значного потенціалу як ефективного каналу залучення капіталу для економічного зростання.

Література:

1. Водолазська О. А., Колеснік С. В. Розвиток фондових бірж в Україні: тенденції, проблеми та перспективи. *Інвестиції: практика та досвід*. 2025. № 1. С. 113-130. URL: <https://www.nayka.com.ua/index.php/investplan/article/view/5417>
2. Бачо, Р. Й., Пойда-Носик, Н. Н., Макарович, В. К., Ганусич, В. О., & Вайданич, Д. (2025). Стан безпеки ринку капіталів (фондового ринку) України в умовах воєнного стану. *Актуальні питання економічних наук*, (13). <https://doi.org/10.5281/zenodo.16566850>
3. Hantsiak, M., & Brutskiy, Y. (2025). Роль державних облігацій у розвитку фондового ринку України. *Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій*, 2(16), 371-380. <https://doi.org/10.32750/2025-0234>
4. Verheliuk, Y., & Brutskiy, Y. (2024). Інституційні основи організації фондового ринку України. *Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій*, 2(14), 295-303. <https://doi.org/10.32750/2024-0227>
5. Левкович, О. В., Шрамко, І. П. (2024). Теоретичні аспекти фінансової безпеки фондового ринку. *Ефективна економіка*, (4). <https://doi.org/10.32702/2307-2105.2024.4.64>